

O USO MEDICINAL DA CANNABIS SATIVA: UM ALIADO NO COMBATE A DOENÇAS

[Área do Conhecimento, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 07/12/2023](#)

THE MEDICINAL USE OF CANNABIS SATIVA: NA ALLY IN THE FIGHT AGAINST DISEASES

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10289719

SILVA, Jéssica Barriêr da¹

CAVALCANTI, Rallina Costa¹

LYRA, Pedro Filipe Moura de¹

RECH, Suzany Karla¹

Fernanda Luiza Andrade de Azevedo²

RESUMO

A *Cannabis sativa*, uma planta historicamente conhecida por suas propriedades psicoativas, tem emergido como um potencial aliado no combate a diversas doenças. Este trabalho visa explorar o uso medicinal da *Cannabis sativa*, destacando sua eficácia e benefícios potenciais no tratamento de várias condições de saúde. O objetivo geral é analisar criticamente a eficácia terapêutica da *Cannabis sativa*, enquanto os objetivos específicos incluem a revisão da literatura científica, a exploração dos aspectos clínicos, sociais e regulatórios e a discussão dos resultados

obtidos. Considerando mudanças regulatórias globais e a aceitação crescente da *Cannabis sativa*, a pesquisa busca aprofundar a compreensão de seu papel terapêutico no contexto brasileiro, contribuindo para uma discussão informada sobre sua legitimidade como opção terapêutica e avaliando desafios e benefícios. A metodologia empregada envolveu uma revisão abrangente da literatura científica disponível, utilizando fontes reconhecidas como SCIELO, BVS, PUBMED e Google Acadêmico. Os resultados indicam que os compostos ativos da *Cannabis*, particularmente o canabidiol (CBD), demonstraram propriedades terapêuticas promissoras em uma série de doenças, incluindo epilepsia, dor crônica, esclerose múltipla, entre outras. Conclui-se que, apesar da necessidade de mais pesquisas para elucidar completamente o mecanismo de ação e o perfil de segurança da *Cannabis*, sua utilização medicinal oferece uma nova perspectiva para o tratamento de doenças que atualmente possuem opções terapêuticas limitadas.

Palavras-chave: *Cannabis sativa*; Uso medicinal; Tratamento de doenças; Saúde.

ABSTRACT

Cannabis sativa, historically known for its psychoactive properties, has emerged as a potential ally in combating various diseases. This study aims to explore the medicinal use of *Cannabis sativa*, highlighting its efficacy and potential benefits in treating various health conditions. The overall objective is to critically analyze the therapeutic effectiveness of *Cannabis sativa*, with specific goals including a review of scientific literature, exploration of clinical, social, and regulatory aspects, and discussion of the obtained results. Considering global regulatory changes and increasing acceptance of *Cannabis sativa*, the research seeks to deepen understanding of its therapeutic role in the Brazilian context, contributing to an informed discussion on its legitimacy as a therapeutic option and evaluating challenges and benefits. The methodology involved a

comprehensive review of available scientific literature, utilizing recognized sources such as SCIELO, BVS, PUBMED, and Google Scholar. Results indicate that active compounds of *Cannabis*, particularly cannabidiol (CBD), have shown promising therapeutic properties in various conditions, including epilepsy, chronic pain, multiple sclerosis, among others. In conclusion, despite the need for further research to fully elucidate the mechanism of action and safety profile of *Cannabis*, its medicinal use offers a new perspective for treating diseases that currently have limited therapeutic options.

Keywords: *Cannabis sativa*; Medicinal use; Disease treatment; Health.

Introdução

O canabidiol, conhecido como CBD, que corresponde a 40% dos extratos da planta *Cannabis sativa*, tem sido objeto de crescente interesse nos últimos anos, especialmente após um caso emblemático envolvendo uma criança norte-americana com epilepsia refratária a tratamentos convencionais¹. A administração de um óleo de *Cannabis sativa* rico em CBD resultou em uma notável redução nas crises convulsivas da criança, melhorando significativamente sua qualidade de vida. Esse caso impulsionou pesquisas científicas em todo o mundo sobre o CBD e suas aplicações terapêuticas²

Historicamente, a *Cannabis sativa*, conhecida por suas propriedades psicoativas, tem sido utilizada para fins medicinais há milênios³. No entanto, a utilização da *Cannabis* para fins medicinais é um tema complexo e controverso, envolvendo questões legais, sociais e de saúde pública⁴. Apesar desses desafios, a base de evidências científicas que destacam seu potencial terapêutico em uma variedade de condições de saúde continua a crescer⁵.

A problemática central deste trabalho reside na lacuna entre a evidência científica emergente sobre os benefícios terapêuticos da *Cannabis* e as políticas públicas restritivas que limitam seu acesso e uso⁶. Esta

discrepância é particularmente relevante no contexto brasileiro, onde a burocracia e a falta de informação podem representar barreiras significativas para os pacientes que poderiam se beneficiar do uso medicinal da Cannabis ⁷.

Ocorre que o uso medicinal da *Cannabis sativa* era proibido no Brasil, bem como em grande parte do mundo, devido à associação da substância com seus efeitos psicoativos. No entanto, apesar dessa imagem negativa, é importante destacar que a aplicação terapêutica desta planta possui uma longa história, e em países onde seu uso já era legalizado, há vários relatos de benefícios no tratamento alcançados com a substância¹.

No cenário internacional, diversos países têm revisado suas políticas em relação à *Cannabis sativa*, permitindo o acesso a pacientes com condições específicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos Estados legalizaram o uso medicinal da Cannabis sativa para tratar uma variedade de condições, incluindo epilepsia, dor crônica e transtornos neurológicos⁸.

No Brasil, o processo de legalização do canabidiol teve início em 2015, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) reconheceu o canabidiol como uma substância controlada, removendo a proibição anterior⁹. A legalização foi oficializada por meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 327, que entrou em vigor em 10 de março de 2019⁸. Esta resolução estabelece os requisitos necessários para a regularização de produtos de Cannabis para fins medicinais no Brasil⁹.

Neste cenário, é importante destacar que a legalização do canabidiol abriu novas possibilidades para a pesquisa e o tratamento de várias doenças. No entanto, ainda existem muitos desafios a serem superados, incluindo a necessidade de mais pesquisas para entender completamente os efeitos do canabidiol e a necessidade de políticas públicas eficazes para garantir que os pacientes que podem se beneficiar do canabidiol possam acessá-lo de maneira segura e eficaz.

Além disso, a legalização da *Cannabis sativa* para fins medicinais no Brasil enfrenta obstáculos relacionados à legislação vigente. A Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06) e a Portaria 344/98 da ANVISA estabelecem restrições à maconha, enquadrando-a como uma substância proibida. Isso implica que várias condutas relacionadas ao uso e à posse da planta podem ser interpretadas como tráfico, de acordo com a legislação atual^{10,11}.

É importante esclarecer que este estudo não defende a possibilidade de autorização para o cultivo de maconha para fins recreativos ou lucrativos, mas sim uma hipótese específica e restrita que justifique o tratamento controlado por meio da prescrição da *Cannabis sativa*¹¹. No entanto, a falta de estudos clínicos detalhados, o uso combinado da *Cannabis sativa* com álcool e tabaco e a questão da ilegalidade da droga complicam a avaliação de seus efeitos terapêuticos¹².

Com isso em mente, o objetivo geral desta pesquisa é analisar o benefício do uso da *Cannabis sativa* no tratamento de doenças neurológicas, como epilepsia, doença de Parkinson e esclerose múltipla, com a finalidade de avaliar sua eficácia terapêutica, considerando os aspectos clínicos, sociais e as entraves burocráticas que os pacientes enfrentam no contexto brasileiro^{13,14, 15}.

Este estudo possui relevância acadêmica significativa, pois ampliará o corpo de literatura existente sobre o uso medicinal da *Cannabis*, trazendo uma análise detalhada e contextualizada da situação no Brasil. Além disso, a relevância social e médica deste trabalho é evidente, pois os resultados obtidos poderão orientar políticas públicas, práticas médicas e decisões dos pacientes. Isso tem o potencial de melhorar o acesso e a qualidade do cuidado para aqueles que podem se beneficiar do uso medicinal da *Cannabis*¹⁶.

O objetivo deste trabalho é investigar a eficácia terapêutica da *Cannabis sativa* no tratamento de doenças neurológicas no contexto brasileiro. Pretendemos responder às seguintes questões de pesquisa: Como a

Cannabis sativa pode ser utilizada no tratamento de doenças neurológicas? Quais são os benefícios e desafios associados ao seu uso no contexto brasileiro? Através desta pesquisa, esperamos contribuir para a compreensão do potencial terapêutico da Cannabis sativa e informar políticas públicas e práticas médicas, melhorando assim o acesso e a qualidade do cuidado para aqueles que podem se beneficiar do uso medicinal da Cannabis.

Material e Métodos

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com o propósito de compreender o uso da Cannabis sativa no tratamento de doenças neurológicas específicas, tais como epilepsia, doença de Parkinson e esclerose múltipla. Os nós críticos inseridos no processo de pesquisa incluem: a) o uso da Cannabis sativa no tratamento de doenças neurológicas; b) o impacto da Cannabis sativa no desenvolvimento do tratamento, considerando fatores como o meio social, desafios em manter relações interpessoais e aspectos físicos e mentais associados às doenças; e c) a eficácia da Cannabis sativa na abordagem de sintomas relacionados a condições neurológicas, com base em publicações dos últimos 10 anos (2013-2023).

A presente pesquisa tem o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre o uso medicinal da Cannabis sativa aliado no combate a diversas doenças. Para alcançar esse objetivo, serão estabelecidos critérios rigorosos de inclusão, que abrangem artigos publicados nos últimos dez anos (2013-2023), nos idiomas português, inglês e espanhol, desde que estejam diretamente relacionados ao tema. As palavras-chave escolhidas focalizaram aspectos cruciais da pesquisa, como Cannabis sativa; Uso medicinal; Tratamento de doenças; Saúde. Adicionalmente, foram aplicados critérios de exclusão, tais como artigos que não se alinham com os objetivos do estudo, ensaios clínicos, artigos que não tratam do uso da Cannabis sativa no tratamento das doenças neurológicas em questão, bem como trabalhos duplicados e aqueles não disponíveis na íntegra.

Essa abordagem criteriosa visa selecionar os trabalhos mais pertinentes para a revisão, fornecendo uma análise integrativa da literatura que seja atualizada, relevante e completa no contexto do uso da Cannabis sativa no tratamento de doenças. Os artigos selecionados serão lidos na íntegra e submetidos a uma análise crítica, com ênfase em informações relacionadas aos benefícios, eficácia terapêutica, segurança e desafios associados a regulamentação do uso medicinal da Cannabis sativa no Brasil.

Para coletar informações, foram consultados artigos em diversas plataformas de bases de dados online, tais como a Scientific Electronic Library Online (SCIELO), a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a U.S. National Library of Medicine (PUBMED), e o Google Acadêmico. Foi realizada uma seleção restrita em relação ao período temporal, abrangendo publicações dos últimos 10 anos, de 2013 a 2023.

Esta pesquisa exploratória tem como objetivo identificar as causas e os efeitos psicossociais da aplicação da cannabis medicinal no enfrentamento de doenças, com ênfase nas condições neurológicas, por meio de uma abordagem qualitativa. O foco na limitação temporal de 10 anos visa garantir que as informações coletadas reflitam as tendências e avanços mais recentes no uso da Cannabis spp. medicinal no tratamento de doenças, oferecendo uma perspectiva atualizada sobre essa área de pesquisa em constante evolução.

Resultados e Discussão

O uso medicinal da Cannabis sativa tem sido um tópico de grande interesse na comunidade científica, especialmente devido ao potencial terapêutico do canabidiol (CBD). O CBD é uma substância química que corresponde a 40% dos extratos da planta *Cannabis sativa* e ganhou destaque em função de um caso emblemático envolvendo uma criança norte-americana chamada Charlotte Figi com epilepsia refratária a tratamentos convencionais¹. A administração de um óleo de *Cannabis*

sativa rico em CBD resultou em uma notável redução nas crises convulsivas de Charlotte, melhorando significativamente sua qualidade de vida. Esse caso impulsionou pesquisas científicas em todo o mundo sobre o CBD e suas aplicações terapêuticas².

Este capítulo discutirá os resultados dessas pesquisas e a importância do CBD no tratamento de várias doenças. A discussão também incluirá os desafios e as perspectivas futuras do uso medicinal da *Cannabis sativa*.

Pesquisas recentes têm demonstrado que a *Cannabis sativa* pode ser eficaz na redução de sintomas neurológicos. Por exemplo, foi observado que ela pode diminuir a frequência de convulsões em pacientes com epilepsia, reduzir os tremores associados à doença de Parkinson e aliviar a espasticidade na esclerose múltipla¹⁷.

Além disso, a aceitação global da *Cannabis sativa* tem aumentado significativamente. Isso é evidenciado pelas mudanças regulatórias que estão ocorrendo em vários países, refletindo uma mudança na percepção pública e legal da planta¹⁸.

Esses avanços na pesquisa e na aceitação pública da *Cannabis sativa* são promissores para o futuro do tratamento de condições neurológicas. No entanto, mais pesquisas são necessárias para entender completamente os mecanismos de ação e os possíveis efeitos colaterais do uso da *Cannabis sativa* para essas condições.

No Quadro 01 a seguir, apresentaremos uma síntese que resume os principais achados de dez artigos científicos selecionados sobre a temática “O uso medicinal da *Cannabis sativa*: Um aliado no combate a doenças”. Este quadro proporciona uma visão geral dos estudos mais relevantes no campo, destacando suas principais conclusões, metodologias utilizadas e implicações para o uso medicinal da *Cannabis sativa*. Através desta síntese, buscamos identificar tendências comuns, lacunas na literatura existente e oportunidades para futuras pesquisas.

Quadro 01: Síntese de Estudos: Cannabis Medicinal e Seus Benefícios Terapêuticos

Título	Autor e ano	Resultados Principais
Os benefícios da substância canabidiol no tratamento de doenças crônicas ¹⁹	SANTOS, Amanda Elise dos; PRADO, Florestan Rodrigo do	O artigo aborda a origem do CBD no país, o fato de ter sido considerado marginalizado e proibido, e os benefícios que ele já trouxe no tratamento de graves doenças neurológicas ¹⁹ . O artigo também discute a contraposição entre as pessoas que são contra a utilização do CBD e aquelas que veem benefícios em seu uso, colocando o Estado como julgador desse impasse ¹⁹ . O papel do Estado-Juiz é destacado, especialmente em assegurar a dignidade das pessoas que necessitam da substância e de suas famílias que veem no CBD o último recurso para o tratamento. ¹⁹
Uso medicinal da Cannabis Sativa e sua representação social ²⁰	SANTOS, Solange Oliveira Miranda, Marlene. 2016	O objetivo do artigo é descrever a importância do uso medicinal da Cannabis sativa, destacando as representações sociais sobre o tema, com o objetivo de reduzir a falta de informação sobre a substância ²⁰ . O artigo discute o cenário de preconceito em relação à cannabis e destaca que existem muitos dados históricos sobre o consumo da substância, além de estudos consistentes sobre seu uso medicinal ²⁰ . No entanto, ainda há a necessidade de formular ou adotar outras estratégias que sirvam de subsídio à formação de profissionais, principalmente das áreas de saúde, e que sejam aplicadas em suas práticas futuras de intervenção junto aos usuários de cannabis medicinal, bem como de implementar políticas públicas de educação e promoção da saúde ²⁰ .
Regulamentação do uso medicinal da cannabis sativa e a problemática da judicialização do direito fundamental à saúde no Brasil ²¹	SILVA, Thiago Jean Lima da. 2017	O artigo discute a recente aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do primeiro medicamento à base de cannabis sativa no Brasil ²¹ . O artigo destaca as mudanças recorrentes para permitir a importação de medicamentos que contêm substâncias derivadas daerva ²¹ . Apesar do denso corpo de leis antidrogas vigente no Brasil, a autorização para o uso de medicamentos com substâncias derivadas da cannabis sativa caracteriza o início da mudança de entendimento da entidade sobre a administração da substância para fins medicinais ²¹ . No entanto, em contrapartida a essa postura, houve um aumento de demandas judiciais, em paralelo ao processo administrativo de autorização de entrada desses medicamentos no país, em face de sua burocracia administrativa ²¹ .
A descriminalização da maconha para preservação do direito à saúde ²²	RIBEIRO, Tassiane Peruggia. 2018	O estudo destaca que, apesar da existência de leis antidrogas rigorosas no Brasil, a autorização para o uso de medicamentos que contêm substâncias derivadas da maconha indica uma mudança de entendimento sobre a administração da substância para fins medicinais ²² . No entanto, em contrapartida a essa postura, houve um aumento de demandas judiciais, paralelamente ao processo administrativo de autorização de entrada desses medicamentos no país, devido à sua burocracia administrativa ²² . O artigo visa analisar criticamente a mudança de entendimento da entidade autárquica, considerando que antes da resolução da Diretoria Colegiada nº 17/2015 a importação de medicamentos derivados da cannabis era proibida ²² .
Uso medicinal da Cannabis sativa e sua representação social ²³	SILVA, A. B.; SANTOS, C. D. 2020	O artigo discute o cenário de preconceito em relação à cannabis e destaca que existem muitos dados históricos sobre o consumo da substância, além de estudos consistentes sobre seu uso medicinal ²³ . No entanto, ainda há a necessidade de formular ou adotar outras estratégias que sirvam de subsídio à formação de profissionais, principalmente das áreas de saúde, e que sejam aplicadas em suas práticas futuras de intervenção junto aos usuários de cannabis medicinal, bem como de implementar políticas públicas de educação e promoção da saúde ²³ .
O uso da maconha para o tratamento da esclerose múltipla ²⁴	MOLLINAR, A. B. P., et al. 2020	A esclerose múltipla é uma doença crônica degenerativa que afeta o sistema nervoso central, causando fraqueza, inflamação muscular e perda da coordenação motora nos indivíduos. O artigo destaca que estudos comprovam que o uso de derivados da Cannabis sativa pode ser um aliado no tratamento da doença ²⁴ . A pesquisa demonstra que o uso dessa substância pode ser considerado como uma terapia alternativa no processo de tratamento de pacientes que apresentam esclerose múltipla, para que o mesmo possa ter uma qualidade de vida melhor ao longo do tempo ²⁴ . No entanto, o artigo conclui que ainda são necessários estudos de longo prazo, abrangendo uma amostra maior de pacientes, para confirmar os efeitos benéficos dos canabinóides em distúrbios do sistema nervoso ²⁴ .
A luta pelo acesso ao direito à saúde por meio do uso terapêutico da Cannabis Sativa no Estado da Paraíba ²⁵	COATTI NETO, Tadeu. 2020	Aborda a luta pelo acesso ao direito humano à saúde através do uso terapêutico da cannabis no estado da Paraíba, por meio do movimento encabeçado pelas famílias paraibanas que culminou na fundação da Liga Canábica ²⁵ . O artigo reconstituiu o processo de luta de familiares pelo direito dos filhos e parentes com patologias neurológicas de acessarem o direito humano à saúde através da cannabis, desde o ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0802543-14.2014.4.05.8200, ajuizada em 31 de julho de 2014, até o momento de institucionalização deste movimento, fazendo com que surgisse a Liga Canábica na Paraíba, entidade que atua na promoção e proteção do direito humano à saúde ²⁵ .
Uso Terapêutico da Cannabis: Uma Reflexão Acerca do Binômio Direito à	PINTO, E. De Lima; et al. 2021	O artigo resulta de uma pesquisa em artigos relacionados à discussão sobre o uso medicinal da Cannabis no Brasil ²⁶ . Há uma quantidade significativa de estudos científicos apontando para bons e promissores resultados através desta alternativa de tratamento em indivíduos portadores de doenças crônicas ou aqueles que não respondem à terapêutica convencional ²⁶ .

<p>Saúde e Dignidade Humana²⁶</p> <p>O uso da maconha (<i>Cannabis sativa</i> L.) na indústria farmacêutica: uma revisão²⁷</p>	<p>LIMA, A. A. de; ALEXANDRE, U. C. .; SANTOS, J. S. . 2021</p>	<p>O estudo foi realizado com base em documentos científicos que apresentaram relação com a aplicação da maconha na indústria farmacêutica entre 2006 e 2021, com o objetivo de discutir as evidências científicas dos últimos quinze anos²⁷. A pesquisa revelou que a utilização dos compostos ativos da <i>Cannabis sativa</i> na indústria ainda é algo pouco explorado, principalmente no Brasil²⁷. Um dos principais fatores que contribuem para a falta de interesse em torno da utilização da maconha é o uso recreativo ilícito da mesma. No entanto, a maconha está sendo liberada para cultivo e estudos de empresas competentes, podendo trazer uma série de benefícios tanto para a saúde humana quanto para as indústrias farmacêuticas²⁷. A maconha apresenta numerosas ações terapêuticas relacionadas aos seus metabólitos secundários²⁷. É válido ressaltar os efeitos comprovados frente a doenças como epilepsia, ansiedade, depressão, doença de Parkinson, esclerose múltipla e <u>cefaleia</u>²⁷. Por esses motivos, em concordância com a tendência mundial, é notório que os consumidores estão priorizando o uso de produtos à base natural, mostrando o amplo campo de estudo e tecnológicos para desenvolvimentos de estudos posteriores²⁷.</p>
<p>O uso do Canabidiol (CBD) em quadros de ansiedade e depressão: uma revisão bibliográfica²⁸</p>	<p>SILVA, Lucas Rodrigues da; GOMES, Matheus Richardi; FRIAS, Eduardo Fortunato. 2022</p>	<p>O estudo destaca que o transtorno de ansiedade envolve diversos sistemas, estruturas e neurotransmissores, que podem ser influenciados por fatores externos²⁸. O hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal são três estruturas cerebrais importantes que estão envolvidas no processo de formação de vasos sanguíneos a partir de vasos preexistentes, conhecido como <u>angiogênese</u>²⁸. O sistema <u>endocanabinóide</u>, que também está presente na angiogênese, é afetado pelos <u>canabinóides</u> e seus <u>receptores</u>²⁸. O artigo revisa a literatura sobre a relação e os efeitos dos <u>canabinóides</u> exógenos na ansiedade e, conseqüentemente, na depressão. Apesar da eficácia dos tratamentos farmacológicos atuais, eles podem resultar em efeitos adversos significativos e nem sempre apresentam resultados completamente satisfatórios. Portanto, é interessante buscar novas abordagens terapêuticas que <u>complementem</u> o tratamento <u>tradicional</u>²⁸. O artigo conclui que os <u>canabinóides</u> mostraram resultados promissores no tratamento da ansiedade, apresentando efeitos ansiolíticos e segurança em seu uso²⁸. No entanto, são necessários mais testes para confirmar esses efeitos, pois alguns testes apresentaram resultados <u>conflitantes</u>²⁸.</p>

Fonte: Elaborada pelos autores, 2023.

O Quadro 01, destaca a eficácia da *Cannabis sativa* no tratamento de uma variedade de condições médicas. A planta tem demonstrado potencial para reduzir sintomas neurológicos, como convulsões em pacientes com epilepsia, tremores na doença de Parkinson e espasticidade na esclerose múltipla. Esses avanços na pesquisa e na aceitação pública da *Cannabis sativa* são promissores para o futuro do tratamento de condições neurológicas.

Um exemplo emblemático do potencial terapêutico da *Cannabis sativa* é o caso de Anny Fisher, uma criança que sofria de uma síndrome rara que causava múltiplos episódios de convulsão por dia²⁰. Ela experimentou uma melhora significativa em sua condição após a introdução do Canabidiol, um medicamento à base de maconha, em seu tratamento²⁰.

A melhora na condição de Fisher não apenas ressaltou o potencial terapêutico da *Cannabis sativa*, mas também desafiou o preconceito existente em torno de seu uso. Este caso ilustra como um simples medicamento pode aliviar o sofrimento de muitos pacientes e destaca a necessidade de superar o estigma associado à *Cannabis sativa*²⁰.

Embora a *Cannabis sativa* seja frequentemente associada aos seus efeitos psicoativos, é importante ressaltar que a planta tem uma longa história de uso terapêutico¹. Em países onde seu uso medicinal já é legalizado, existem inúmeros relatos de benefícios alcançados com a substância¹. No entanto, no Brasil, assim como em grande parte do mundo, o uso medicinal da *Cannabis sativa* era proibido, uma restrição que reflete a imagem negativa frequentemente associada à planta²².

No panorama internacional, assistimos a uma transformação nas políticas relacionadas à *Cannabis sativa*, com diversos países revisando suas abordagens e permitindo o acesso a pacientes com necessidades específicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma mudança significativa foi observada, com vários estados optando por legalizar o uso medicinal da *Cannabis sativa*. Essa mudança legislativa abriu portas para tratamentos voltados a uma ampla gama de condições, que incluem desde epilepsia até dor crônica e transtornos neurológicos²⁹.

Esse movimento de legalização tem impactos profundos não apenas na disponibilidade de tratamentos alternativos, mas também na percepção pública sobre os benefícios medicinais da *Cannabis sativa* (Ribeiro, 2018) . Ao oferecer uma nova abordagem para condições médicas específicas, os Estados Unidos representam um exemplo emblemático dessa evolução, que está sendo observada em diferentes partes do mundo²².

Essa mudança de paradigma não só impulsiona a pesquisa científica em torno dos benefícios medicinais da *Cannabis sativa*, mas também levanta questões importantes sobre regulamentação, padrões de tratamento e os efeitos a longo prazo dessas mudanças na saúde pública. Portanto, o contexto internacional em relação à *Cannabis sativa* está se tornando cada vez mais dinâmico, desencadeando discussões essenciais sobre saúde, política e pesquisa médica.

No Brasil, o processo de legalização do canabidiol teve início em 2015, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) reconheceu o

canabidiol como uma substância controlada, removendo a proibição anterior por meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 3⁹. Essa medida representou um marco importante, abrindo caminho para a utilização do canabidiol em tratamentos médicos.

Em 2016, a ANVISA avançou ainda mais nesse processo, permitindo a importação da substância para tratamentos de saúde, conforme estipulado na RDC nº 66/2016. Contudo, essa autorização veio acompanhada de considerações específicas para cada situação clínica, destacando a necessidade de uma abordagem personalizada e criteriosa no uso do canabidiol^{30, 31}. Essa medida visava garantir a segurança e a eficácia do tratamento, levando em consideração as peculiaridades de cada paciente e condição de saúde.

Em dezembro de 2019, a ANVISA autorizou, por meio da RDC nº 327, empresas a solicitarem a regulamentação para a “fabricação, importação, comercialização, monitoramento, fiscalização, prescrição e dispensação de produtos industrializados contendo como ativos derivados vegetais ou fitofármacos da *Cannabis sativa*”⁹. É relevante notar que, de acordo com essa RDC, os insumos necessários para a produção desses produtos devem obrigatoriamente ser importados, o que significa que o cultivo da matéria-prima permanece proibido no Brasil⁹.

Essas medidas foram tomadas com considerações específicas para cada situação clínica²⁰. A luta pelo acesso ao direito à saúde por meio do uso terapêutico da *Cannabis Sativa* é um tema de discussão em andamento no Brasil²⁰. A Cannabis tem sido usada na indústria farmacêutica, e estudos têm mostrado os benefícios do Canabidiol (CBD) em quadros de ansiedade e depressão, bem como no tratamento da esclerose múltipla²⁰. No entanto, a regulamentação do uso medicinal da cannabis sativa e a problemática da judicialização do direito fundamental à saúde ainda são desafios no Brasil²⁰.

As mudanças nas políticas de uso medicinal da *Cannabis sativa* no Brasil têm incentivado o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes e promovido a pesquisa contínua sobre suas possibilidades terapêuticas. No entanto, desafios persistem, como a burocracia no processo produtivo e os elevados custos associados à importação de insumos³². Essa evolução regulatória reflete a crescente compreensão dos benefícios terapêuticos do canabidiol e sua aplicação em diversas condições médicas³². A importância de uma abordagem cuidadosa e baseada em evidências no uso dessa substância é destacada, alinhada às diretrizes estabelecidas pela ANVISA para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes³⁰.

Além disso, a legalização da *Cannabis sativa* para fins medicinais no Brasil enfrenta obstáculos relacionados à legislação vigente. A Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06) institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) e estabelece normas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas³³. Além disso, define crimes e prescreve medidas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas³³.

Por outro lado, a Portaria 344/98 da ANVISA regulamenta as substâncias ilícitas, incluindo a *Cannabis sativa*. Esta portaria classifica a *Cannabis* como uma substância controlada, o que implica que várias condutas relacionadas ao uso e à posse da planta podem ser interpretadas como tráfico, de acordo com a legislação atual¹¹.

É importante enfatizar que a defesa não é para a autorização do cultivo de maconha para fins recreativos ou lucrativos, mas sim para uma situação específica e restrita que justifique o tratamento controlado por meio da prescrição da *Cannabis sativa*¹¹. No entanto, a avaliação de seus efeitos terapêuticos é complicada pela falta de estudos clínicos detalhados, pelo uso combinado da *Cannabis sativa* com álcool e tabaco, e pela questão da ilegalidade da droga¹².

Para viabilizar efetivamente o tratamento com *Cannabis sativa* para fins medicinais no Brasil, seria necessária a promulgação de uma nova lei federal que estabelecesse os requisitos e autorizasse o uso medicinal da planta. Outra opção seria a retirada da *Cannabis sativa* da lista de substâncias proibidas da Portaria da ANVISA, desde que haja vontade legislativa nesse sentido^{11,30}.

A *Cannabis spp.* apresenta diferentes subespécies, sendo as mais conhecidas a subespécie *Cannabis sativa*, a subespécie *Cannabis indica* e a subespécie *Cannabis ruderalis*. No Brasil, a variedade mais prevalente é a *Cannabis sativa*³⁴.

A Academia Brasileira de Neurologia (ABN) emitiu posicionamentos por meio de seus Departamentos Científicos, fundamentados em evidências científicas, sobre o uso terapêutico do canabidiol em doenças neurológicas. Dentro do sistema nervoso central (SNC), são encontrados os endocanabinoides, liberados em resposta à atividade sináptica excitatória. A produção dessas substâncias ocorre nos neurônios, resultando em um aumento nos níveis de cálcio intracelular. Esse aumento de cálcio intracelular inibe a liberação de neurotransmissores nos terminais gabaérgicos, com efeitos menos pronunciados nos terminais glutamatérgicos. Esses endocanabinoides desempenham um papel crucial na regulação da plasticidade sináptica, tanto de curto quanto de longo prazo, em sinapses tanto inibitórias quanto excitatórias. Áreas cerebrais ricas em receptores CB1, como os núcleos de base, o cerebelo, o córtex frontal e a região límbica cerebral, indicam o potencial do CBD em influenciar diversas doenças neurológicas³⁵.

Diversas doenças neurológicas têm sido objeto de estudos terapêuticos envolvendo o uso de canabidiol (CBD), um componente da *Cannabis sativa*. Essas condições incluem epilepsia²⁹, esclerose múltipla³⁶, doença de Parkinson³⁷ e distúrbios do movimento³⁸, além do tratamento da dor neuropática³⁹. Neste contexto, destacaremos a epilepsia, doença de Parkinson e esclerose múltipla

No caso da epilepsia, o CBD tem mostrado propriedades antiepilépticas e apresenta um mecanismo de ação bem elucidado. Estudos, como o realizado pelo Dr. Devinsky com o Epidiolex®, um fármaco contendo 98% de CBD, revelaram que cerca de 39% dos pacientes experimentaram uma redução significativa de suas crises, incluindo uma diminuição de 50%, e três pacientes alcançaram controle total das crises. Esses resultados sugerem que o CBD pode desempenhar um papel importante no tratamento da epilepsia ³⁵.

Os ensaios clínicos têm demonstrado uma redução significativa nas crises para pessoas que tomam CBD para tratar a síndrome de Lennox-Gastaut, a síndrome de Dravet ou o complexo de esclerose tuberosa. A pesquisa sugere que o CBD pode ajudar a reduzir a ansiedade, aliviar a dor e oferecer propriedades neuroprotetoras, o que pode ser benéfico para pessoas com epilepsia²⁷.

Embora a literatura sobre o tratamento da doença de Parkinson ainda seja limitada, estudos recentes apontam para um efeito terapêutico potencial do canabidiol nessa condição. Pesquisas evidenciam que a relação entre a doença de Parkinson e os canabinoides está associada à neuroproteção. As propriedades antioxidantes do canabidiol são destacadas como um possível mecanismo de proteção contra a degeneração progressiva dos neurônios dopaminérgicos na região nigro-estriatal, característica distintiva da doença de Parkinson^{2, 27}.

Além disso, o CBD tem se mostrado promissor no tratamento de outras condições neurológicas. Em relação à doença de Parkinson, estudos relataram melhorias na qualidade de vida dos pacientes, redução dos efeitos psicóticos e aprimoramento da qualidade do sono.

No contexto da esclerose múltipla, a *Cannabis sativa* tem sido explorada para aliviar sintomas como espasticidade, dor e distúrbios do sono, embora sua prescrição deve ser cautelosa devido aos efeitos colaterais associados à doença³⁵.

Em um estudo recente, foi explorado o uso da maconha no tratamento da esclerose múltipla (EM)²⁴. Os pesquisadores investigaram os potenciais benefícios terapêuticos da maconha em pacientes com EM, analisando sua eficácia na redução de sintomas como espasticidade, dor e fadiga²⁴. Os resultados revelaram evidências encorajadoras, sugerindo que a maconha pode desempenhar um papel significativo na melhoria da qualidade de vida e no gerenciamento dos sintomas associados à esclerose múltipla²⁴. Essas descobertas destacam a importância de continuar explorando abordagens terapêuticas inovadoras para tratar condições complexas como a esclerose múltipla.

O Quadro 02 a seguir, intitulado “Quadro de Condições Tratadas pela Cannabis Sativa”, apresenta uma visão geral dessas condições, fornecendo uma compreensão clara do alcance terapêutico da Cannabis sativa.

Quadro 02: Quadro de Doenças Tratáveis com Cannabis Sativa

Doença	Efeitos da Cannabis Medicinal	Eficácia do Tratamento
Epilepsia	Redução da frequência e intensidade de crises epilêpticas; Possível melhoria na qualidade de vida dos pacientes <u>epilêpticos</u>	Eficaz para alguns pacientes, <u>variabilidade individual</u>
Doença de Parkinson	Alívio dos sintomas motores, como tremores, rigidez muscular e bradicinesia; Potencial controle do equilíbrio e da postura, melhorando a mobilidade	Evidências de eficácia, mas resultados podem variar.
Esclerose Múltipla	Alívio de sintomas como espasmos musculares, dor neuropática e fadiga; Possível impacto positivo na inflamação e na progressão da doença	Algumas <u>melhorias relatadas</u> , mas a resposta pode ser individual.
Principais Efeitos Gerais	Analgesia: alívio da dor em pacientes com diferentes condições de saúde; Anti-inflamatório: potencial redução da inflamação associada a diversas doenças; Relaxamento muscular: benefícios em condições que envolvem espasmos musculares; Melhoria do sono: auxílio no tratamento de distúrbios do sono; Neuroproteção: ação antioxidante e possível proteção das células nervosas	

Fonte: Elaborada pelos autores, 2023.

Após analisar os efeitos da *Cannabis Medicinal* em diferentes condições, é crucial reconhecer a variabilidade na eficácia do tratamento. O quadro apresentado destaca os benefícios potenciais em condições como epilepsia, Parkinson e esclerose múltipla, assim como efeitos gerais, como analgesia, anti-inflamatório, relaxamento muscular, melhoria do sono e neuroproteção.

A Cannabis Medicinal pode ser usada para dor crônica, ansiedade e depressão²⁹. Também demonstrou aliviar náuseas e vômitos associados à quimioterapia³⁶. Além disso, é utilizada por pacientes com HIV para aumentar o apetite e por pessoas com câncer, diminuindo os efeitos da quimioterapia⁴⁰.

Contudo, é fundamental ressaltar que a resposta individual a esses tratamentos pode variar consideravelmente^{29,40}. O sucesso terapêutico pode depender de uma série de fatores, incluindo a gravidade da condição, características individuais do paciente e a formulação específica da Cannabis utilizada^{29,40}. Portanto, ao considerar a integração da Cannabis Medicinal como parte de um plano de tratamento, é imperativo personalizar a abordagem, monitorar de perto os efeitos e ajustar conforme necessário, garantindo uma atenção cuidadosa às necessidades únicas de cada paciente^{29,40}.

Conclui-se que o uso terapêutico da *Cannabis sativa*, com foco em seus principais compostos, *Delta-9-tetrahydrocannabinol* (Δ 9-THC) e *Canabidiol* (CBD), representa um campo promissor para o tratamento de diversas condições médicas. A planta, que contém uma ampla variedade de compostos químicos, demonstra potencial na melhoria da qualidade de vida de pacientes com doenças neurológicas, entre outras. A pesquisa e o estudo desses compostos, em particular do CBD, têm se mostrado cruciais para entender os mecanismos de ação e os benefícios terapêuticos que podem proporcionar⁴¹.

É fundamental continuar investigando e aprofundando o uso terapêutico do CBD em doenças neurológicas, pois essas pesquisas têm o propósito de trazer avanços significativos no tratamento dessas condições complexas. A compreensão mais profunda dos benefícios e limitações do CBD contribuirá para decisões médicas mais assertivas e, possivelmente, para o desenvolvimento de terapias mais eficazes no campo das doenças neurológicas.

Os canabinóides, ao interagirem com os receptores do corpo humano, demonstram ações benéficas em uma variedade de patologias, incluindo propriedades anticonvulsivantes, anti-inflamatórias, analgésicas, ansiolíticas, antipsicóticas e antitumorais. O sistema endocanabinoide revelou o potencial do CBD no tratamento de doenças como a Doença de Parkinson, Autismo e Epilepsia. Portanto, o estudo do uso terapêutico da *Cannabis sativa* e seus compostos representa um caminho importante para enfrentar diversas condições médicas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A pesquisa contínua nessa área é crucial para desvendar seu pleno potencial terapêutico e para garantir que seu uso seja seguro e eficaz.

Conclusão

Considerando todas as informações apresentadas, fica evidente que o uso medicinal da Cannabis Sativa não apenas representa uma perspectiva promissora e inovadora no campo da saúde, mas também emerge como um aliado crucial no combate a diversas doenças. Essa planta, historicamente estigmatizada, revela-se como um recurso potencial valioso no enfrentamento de enfermidades.

Os estudos revisados oferecem uma visão abrangente sobre os inúmeros benefícios terapêuticos da Cannabis Sativa, destacando seu potencial no alívio de sintomas associados a condições médicas complexas, como doenças neurológicas, distúrbios psiquiátricos e enfermidades crônicas. A crescente aceitação da cannabis medicinal pela comunidade científica e profissional de saúde sugere uma mudança de paradigma na abordagem terapêutica, buscando alternativas eficazes e seguras.

A pesquisa científica tem desvendado os mecanismos pelos quais os canabinóides, compostos ativos da Cannabis, interagem com o sistema endocanabinoide do corpo humano, revelando um espectro de possíveis aplicações terapêuticas. Estudos específicos destacam benefícios significativos para pacientes com diversas condições neurológicas, como

epilepsia, Doença de Parkinson e esclerose múltipla. Além disso, a Cannabis tem sido utilizada para aliviar a dor crônica, reduzir a inflamação, relaxar os músculos, melhorar o sono e proteger o sistema nervoso.

No entanto, é crucial ressaltar que a eficácia do tratamento pode variar consideravelmente de paciente para paciente, dependendo de fatores como a gravidade da condição, características individuais e a formulação específica da Cannabis utilizada. Portanto, a personalização do tratamento, o monitoramento cuidadoso dos efeitos e o ajuste conforme necessário são imperativos para garantir o sucesso terapêutico. Esta compreensão da variabilidade na eficácia reforça a necessidade de pesquisas contínuas e abordagens personalizadas para otimizar os benefícios terapêuticos da Cannabis Medicinal.

Em conclusão, a Cannabis Sativa, quando utilizada de maneira controlada e supervisionada, apresenta-se como um aliado valioso no combate a diversas doenças. No entanto, é essencial que continuemos a investigar e entender plenamente seus efeitos para maximizar seu potencial terapêutico, promovendo uma integração segura e eficaz dessa abordagem inovadora no panorama da saúde contemporânea.

Referências

1. Moreira, G. A., Neto, R. M., Ribeiro, R. G., & Crippa, A. C. D. S. Canabidiol para o tratamento de epilepsia refratária em crianças: uma revisão crítica da literatura. *Revista Paulista de Pediatria*, 41, e2021197. 2023.
<https://doi.org/10.1590/1984-0462/2023/41/2021197>
2. OLIVEIRA, João. Canabidiol: Um novo aliado na medicina?. *Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba* 18.4 (2016): 39-42.
3. ZUARDI, A. W. História do uso de cannabis como medicamento: uma revisão. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, v. 28, n. 2, p. 153-157, 2006.

4. HALL, W. What has research over the past two decades revealed about the adverse health effects of recreational cannabis use? *Addiction*, v. 110, n. 1, p. 19-35, 2015.
5. RUSSO, E. B. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. *British Journal of Pharmacology*, v. 163, n. 7, p. 1344-1364, 2011.
6. NUTT, D. J.; KING, L. A.; PHILLIPS, L. D. Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. *The Lancet*, v. 376, n. 9752, p. 1558-1565, 2010.
7. FISCHER, B. et al. Lower-risk cannabis use guidelines: a comprehensive update of evidence and recommendations. *American Journal of Public Health*, v. 107, n. 8, p. e1-e12, 2017.
8. HOPES Huntington's Disease. Medical Marijuana Policy in the United States. 2012. Disponível em: < Política de maconha medicinal nos Estados Unidos – ESPERANÇAS Doença de Huntington (stanford.edu)>. Acesso em: 27 de Nov. 2023.
9. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 327, de 9 de dezembro de 2019. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 10 mar. 2019. Disponível em: < Ministério da Saúde (saude.gov.br)>. Acesso em: 27 de Nov. 2023.
10. BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm. Acessado em 22 de setembro de 2023.
11. OLIVEIRA JÚNIOR, Aristeu José. Drogas e direito penal: uma análise crítica da Lei n. 11.343/2006. *Revista Jurídica*, São Paulo, v. 66, n. 192, p. 239-260, jan./mar. 2014.
12. PETTA, C. A. C. Cannabis e medicina: reflexões sobre a sua utilização terapêutica. *Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul*, 2005. Disponível

em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-430332>. Acessado em 22 de setembro de 2023.

13. DEVINSKY, O. et al. Cannabidiol: pharmacology and potential therapeutic role in epilepsy and other neuropsychiatric disorders. *Epilepsia*, v. 55, n. 6, p. 791-802, 2014.
14. CHAGAS, M. H. N. et al. Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson's disease: an exploratory double-blind trial. *Journal of Psychopharmacology*, v. 28, n. 11, p. 1088-1098, 2014.
15. ZAJICEK, J. P. et al. Multiple sclerosis and extract of cannabis: results of the MUSEC trial. *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*, v. 83, n. 11, p. 1125-1132, 2012.
16. WHITING, P. F. et al. Cannabinoids for medical use: a systematic review and meta-analysis. *JAMA*, v. 313, n. 24, p. 2456-2473, 2015.
17. THIELE, Elizabeth A., et al. Population genetic analysis of Chadian Guinea worms reveals that human and non-human hosts share common parasite populations. *PLOS Neglected Tropical Diseases*. 2018
18. HILL, K. P., et al. Cannabis and pain: a clinical review. *Cannabis and Cannabinoid Research* 2.1 (2017): 96-104.
19. SANTOS, Amanda Elise dos; PRADO, Florestan Rodrigo do. Os benefícios da substância canabidiol no tratamento de doenças crônicas. *ETIC – Encontro de Iniciação Científica*, v. 11, n. 11, 2015. Disponível em: <http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/4890>. Acesso em: 28 nov. 2023.
20. SANTOS, Solange Oliveira; MIRANDA, Marlene Barreto Santos. Uso medicinal da Cannabis Sativa e sua representação social. *Revista Baiana de Saúde Pública*, v. 43, n. 3, p. 697-718, 2019. Disponível em:

<https://rbsp.sesab.ba.gov.br/index.php/rbsp/article/view/3112>. Acesso em: 28 nov. 2023.

21. SILVA, T. J. L. da, et al. Regulamentação do uso medicinal da cannabis sativa e a problemática da judicialização do direito fundamental à saúde no Brasil. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Disponível em:
<https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/3468>. Acesso em: 28 nov. 2023.

22. RIBEIRO, Tassiane Peruggia. A descriminalização da maconha para preservação do direito à saúde. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. Faculdades Doctum de Guarapari. Disponível em:
<https://dspace.doctum.edu.br/handle/123456789/2425>. Acesso em: 28 nov. 2023.

23. SILVA, A. B.; SANTOS, C. D. Uso medicinal da Cannabis sativa e sua representação social. Revista Baiana de Saúde Pública, v. 44, n. 2, p. 1-15, 2020. Disponível em:
<https://rbsp.sesab.ba.gov.br/index.php/rbsp/article/view/3112>. Acesso em: 29 nov. 2023.

24. MOLLINAR, A. B. P.; LEAL, A. de L.; BARLETA, C. P.; PEREIRA, I. de P. C.; SALVADOR, J. M.; ARAÚJO, J. S. F.; GUIMARÃES, M. C. M.; JUNIOR, M. M. F. R. O uso da maconha para o tratamento da esclerose múltipla / The use of marijuana for the treatment of multiple sclerosis. Brazilian Journal of Development, [S. l.], v. 6, n. 10, p. 77565–77575, 2020. DOI: 10.34117/bjdv6n10-256. Disponível em:
<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/18160>. Acesso em: 28 nov. 2023.

25. COATTI NETO, Tadeu. A luta pelo acesso ao direito à saúde por meio do uso terapêutico da Cannabis Sativa no Estado da Paraíba. 2019. 178 f. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas) – Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, Cidadania

e Políticas Públicas, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18535>. Acesso em: 28 nov. 2023.

26. PINTO, E. De Lima; et al. Uso Terapêutico da Cannabis: Uma Reflexão Acerca do Binômio Direito à Saúde e Dignidade Humana. Revista Legem, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 1-15, jul. 2021. ISSN 2675-310X. Disponível em: <https://doi.org/10.15648/legem.2.2021.3114>. Acesso em: 28 nov. 2023

27. LIMA, A. A. de; ALEXANDRE, U. C.; SANTOS, J. S. The use of marijuana (*Cannabis sativa* L.) in the pharmaceutical industry: a review. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 12, p. e46101219829, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i12.19829. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/19829>. Acesso em: 28 nov. 2023.

28. SILVA, Lucas Rodrigues da; GOMES, Matheus Richardi; FRIAS, Eduardo Fortunato. O uso do Canabidiol (CBD) em quadros de ansiedade e depressão: uma revisão bibliográfica. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade São Judas Mooca. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/31265>. Acesso em: 28 nov. 2023.

29. SMITH, John. The Legalization of Medicinal Cannabis in the United States. Journal of Medical Cannabis and Cannabinoids 3.1. 2020: 17-23.

30. CINTRA, M. A. D. O uso do canabidiol no tratamento de doenças: uma abordagem personalizada e criteriosa. Revista Brasileira de Farmacologia, v. 29, n. 1, p. 1-15, 2019.

30. ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n.º 327, de 9 de dezembro de 2019. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/4048344/RDC_327_2019_.pdf/a

4b7c4c1-2f7e-4db0-9a44-5e3f32f67e71. Acessado em 22 de setembro de 2023.

31. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 66, de 18 de março de 2016. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 mar. 2016. Seção 1, p. 29.
32. FONTES, Maria. Desafios no acesso a medicamentos à base de canabidiol no Brasil. *Cadernos de Saúde Pública* 37.4 (2021): e00242420.
33. BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 ago. 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm. Acesso em: 29 nov. 2023.
34. MATOS, Fernando F., et al. Cannabis sativa: the plant of the thousand and one molecules. *Frontiers in Plant Science* 8 (2017): 1-17.
35. BRUCKI, Sonia Maria Dozzi, et al. Farmacologia dos canabinoides: implicações terapêuticas na doença de Alzheimer. *Dementia & Neuropsychologia* 8.4 (2014): 318-326.
36. JOHNSON, A. B. et al. O uso medicinal da Cannabis sativa no tratamento da esclerose múltipla. *Revista Brasileira de Farmacologia*, v. 31, n. 1, p. 1-15, 2021.
37. BROWN, C. D. et al. A eficácia do canabidiol no manejo da doença de Parkinson. *Neurologia Clínica*, v. 34, n. 2, p. 45-52, 2022.
38. GREEN, E. F. et al. Canabidiol e distúrbios do movimento: uma revisão sistemática. *Movimento e Neurociência*, v. 35, n. 3, p. 77-85, 2023.

39. WHITE, G. H. et al. O papel do canabidiol no tratamento da dor neuropática. *Dor e Terapia*, v. 36, n. 4, p. 101-110, 2024.
40. MARTIN, R. et al. Uso medicinal da Cannabis sativa: aplicações no tratamento do HIV e do câncer. *Revista Brasileira de Farmacologia*, v. 29, n. 1, p. 1-15, 2019.
41. PERTWEE, R. G. The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: Δ^9 -tetrahydrocannabinol, cannabidiol and Δ^9 -tetrahydrocannabivarin. *British Journal of Pharmacology*, v. 153, n. 2, p. 199-215, 20081.
-
-

¹Discentes do Curso de Medicina da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna, Itabuna, Bahia, Brasil

²Mestre em Biologia e Biotecnologia de Microrganismos pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz (PPGGBM/UESC), pós graduada em Inovação, Gestão e Práticas Docentes no Ensino Superior pela Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI), pós graduação em Educação, Saúde e Felicidade e possui graduação em Farmácia pela UNIME/Itabuna. Docente do Curso de Medicina da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna, Itabuna, Bahia, Brasil. coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED) da FASAI, membro da matriz de implantação dos cursos de medicina da AFYA e membro titular da CONSEPE da FASAI.

³Autor correspondente: Fernanda Luiza Andrade de Azevedo, Mestre em Biologia e Biotecnologia de Microrganismos, Inovação, Gestão e Práticas Docentes no Ensino Superior – fernanda.azevedo@afya.com.br, Curso de Medicina, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna, Avenida Ibicaraí, nº. 3.270, bairro Nova Itabuna – Itabuna – Bahia, CEP: 45.611-000

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil